

Макухин П. Г. Аргументы современных критиков научного статуса философии в свете пропедевтических идей И. А. Ильина // Сучасні тенденції розвитку науки і техніки в умовах глобалізації. Збірник матеріалів Міжнародної науково - практичної конференції (м.Київ, Україна, 25 лютого 2014р.). - Центр Науково - Практичних Студій, 2014. - 142 с. С. 16-25.

Аргументы современных критиков научного статуса философии в свете пропедевтических идей И. А. Ильина

*Макухин Пётр Геннадьевич,
кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации» Омского государственного технического университета*

Тенденция отрицания научного статуса философии, отчётливо проявившаяся в виде критики сциентических пропедевтических концепций советских философов на рубеже 80–х–90–х гг., имеет глубокие исторические корни в отечественной философской традиции (рассмотрение причин чего выходит за границы данной статьи), причём в связи с этим важно учитывать следующее справедливое замечание видного современного философа В. В. Ильина: «Если в сравнительно недавнем прошлом ... подчеркивалась позитивная роль материализма и негативная — идеализма, то в последние годы наметилась противоположная тенденция: в отечественных учебниках особое внимание уделяется идеалистическим и религиозно–идеалистическим концепциям при явной недооценке и даже неадекватной характеристике материалистических и диалектических идей» [1, с. 6], что «особенно наглядно при изложении истории русской философии» [1, с. 6]. Поскольку же в дореволюционной русской религиозно–философской традиции господствовала оценка статуса философии как в той или иной степени, в той или иной форме вненаучного знания, то реанимация (после почти векового перерыва) в России конца XX в. религиозно–иррациональной философии, сразу же самоопределившейся как антитеза сциентизму (несмотря на предпринимавшиеся попытки согласовать её с научными данными), в том числе и в оценке статуса философии, способствовала тому, что представление о научности философии в глазах значительной части как постсоветского общества в целом, так и философского сообщества в частности выглядит чем то чужеродным, неукоренённым в отечественной культуре. В условиях современных образовательных реформ это может интерпретироваться как аргумент в пользу

невозможности организации её преподавания по аналогии с другими науками, и, следовательно, способствовать её институциональному разрушению (подробнее см. [2, 3]). На этом фоне сложно переоценить значение разработанного Иваном Александровичем Ильиным – одним из глубочайших русских религиозных философов! – такого варианта философской пропедевтики, который противостоит как иррационалистически–религиозной, так и рационалистическо–позитивистской формам антисциентической трактовки философии. Рассмотрение этого варианта начнём с критического анализа И. А. Ильиным тех утверждений, которые и сегодня воспроизводятся в отечественных дискуссиях по проблеме статуса философии в качестве важнейших аргументов антисциентической позиции: в работе «Религиозный смысл философии: Три речи: 1914 – 1923» мыслитель обращает внимание на распространённое среди тех, кто «чужд и предмету и заданию философии» представление о том, что последняя «не имеет никакого отношения к «действительной жизни» и ... не есть «наука»» [4, с. 36] – «именно поэтому жизнь нуждается в науке и не нуждается в философии» [4, с. 36]. Философия при таком подходе – обобщает И. А. Ильин доводы своих оппонентов – «оторвана от жизни и не нужна ей» [4, с. 37], не имеет «подлинной, творческой связи с жизнью» [4, с. 38], представляя собой ««мечтательное умствование» или «умственное мечтание»» [4, с. 36], в которое «человек, слабый волею, но сильный воображением и праздный умом, бежит от очередных, «больших» запросов жизни и создает мир химерических отвлеченностей ... утешается этим миром ... и замыкается в нем» [5, с. 36]. Если бы эта характеристика философии была верной, то она «оказалась бы культурным пережитком наряду с философским камнем» [4, с. 38] (подробнее о широком спектре современных концепций, заявляющих о подобной исторической исчерпанности возможностей философии, см. [5]).

Однако в действительности, утверждает И. А. Ильин, она «не только не чужда жизни, но связана с нею как со своим источником и предметом», представляя собою не только «науку о жизни», но и «завершение жизни», т.е. «систематическое ... раскрытие того, что составляет самую глубокую основу жизни» [4, с. 39] что обосновывается И. А. Ильиным на примере истории философии. В работе с показательным с точки зрения поднятой нами проблематики названием «Путь к

очевидности» он до предела заостряет этот вопрос: «Одно из двух: или философия есть произведение личной фантазии, развивающее субъективную точку зрения» [6, с. 496], и тогда «каждый получает право фантазировать, следуя своей способности и склонности», либо же «философия есть предметно–связанное исследование с предметно–обоснованными выводами» [6, с. 497]. Отсутствие общего для всех философов объекта сделало бы их знание «лишенным предметного содержания, т. е. беспредметно–неопределенным, и, в смысле истины, бесплодным состоянием души, т. е. незнанием» [4, с. 41]. Разрабатываемая им в связи с этим аргументация крайне актуальна сегодня в связи с распространением, во–первых, во внефилософских кругах тезиса об «оторванности» традиционных философских рассуждений от реальной жизни, т.е. оценки деятельности философов как «построения башен из слоновой кости», и, во–вторых, в отечественных собственно философских кругах – тенденции распрямления философии, которая зародилась в первой половине XIX в. в позитивизме, отдававшим «положительной науке» реальное содержание предмета, до сих пор считавшегося философским, а оставшуюся «метафизику» отбрасывал как иллюзорное. Далее эта тенденция развивалась в форме отрицания существования у философии предзаданного, строго очерченного предмета, на том основании, что она–де всё что угодно способна сделать предметом своего анализа. Например, А. Л. Доброхотов именно в этом видит её отличие от науки; А. Ф. Зотов усматривает сущность философии не в ее предмете, а в её «самосознании», в «философском мышлении как таковом», которое может быть приложено к любым объектам; М. Б. Туровский и С. В. Туровская доказывают, что предмет философии не составляют непосредственную область реального мира; и т.д., что позволяет назвать распрямление философии одним из главных современных аргументов антисциентической позиции в определении её статуса. Кроме того, вполне закономерно, что А. Л. Никифоров, один из первых и последовательнейших представителей этой позиции в постсоветской философии, делал из факта отсутствия у философии собственного уникального предмета следующий вывод: она есть «личный опыт» (одна из его статей, ставшая «программной» для всего рассматриваемого направления, так и называлась – [7]), имеющий целью «не поиск общезначимых истин, а формирование и выражение своего личного взгляда на мир,

своего личного отношения к миру» [7, с. 324], и более того, в принципе неспособный претендовать на истинность и объективность (подробнее критический анализ этого подхода см. [8, 9]).

Всё это заставляет нас для признания вышеприведённых доводов И. А. Ильина обоснованными понять, как же именно – согласно его концепции – возможно получение объективного знания об этом специфичном, уникальном по сравнению с другими науками предмете – и возможно ли это вообще? Либо же правы те, кто утверждает – по ироничному замечанию мыслителя – что в философии «нет единого и зрелого научного метода», и поэтому «все субъективно и произвольно, ибо каждый говорит про себя и о своем: каждый твердит о своей «химере»» [4, с. 36], и поэтому философы «подобны, в лучшем случае, сонму дервишей, выкликающих, каждый про себя, никому не понятную молитву никому не известному божеству» [4, с. 37]? Казалось бы, единственный доступный И. А. Ильину способ для свести этот «хор» к какому либо единому, претендующему на объективность суждению – это не выходить за рамки религиозных догматов, ведь, согласно его учению, в конечном итоге искомая «основа жизни», или, или «сама жизнь в ее истинном смысле и содержании» [4, с. 39 – 40], которая и «составляет ее (философии – М. П.) источник и является ее предметом» [4, с. 40] (причём предметом уникальным, недоступным другим наукам) – это Бог. Но при применении такого способа стёрлась бы граница между философией и теологией, и первая исчезла бы в качестве творческого порождения новых смыслов. Однако И. А. Ильин доказывает возможность истинного познания философом «жизни» и Бога как её «средоточия» иным способом, утверждая, что «настоящая вера вырастает именно из ... другого (нежели свойственного естествознанию – М. П.) опыта и идет своим особым путем («методом»))» [10, с. 44]. Обосновывая правомерность употребления двух последних понятий применительно к духовно-религиозному опыту, он поясняет, что «тот, кто полагает, что вера есть нечто произвольное, несерьезное и безответственное и что веровать можно только без всяких оснований в недостоверное и выдуманное, – тот жестоко ошибается; и ошибка его проистекает из наивности» [10, с. 44]. Последняя, согласно И. А. Ильину, заключается в сведении «человеческого опыта» с его обоснованностью и достоверностью исключительно к данным органов чувств,

«открывающих доступ» только лишь к материальному миру. Однако, поскольку у человека «имеются не только телесные состояния, но и душевные» [10, с. 45–46], многие из которых сообщают «нечувственный опыт и открывают ему нечувственные предметы» [10, с. 46], т.е. «наряду с чувственными ощущениями, даны и другие, бесконечно более благородные, утонченные и значительные источники опыта» [10, с. 46], который «бесконечно шире, богаче и разнообразнее» [10, с. 44], то «неумно и вредно закрывать себе глаза на это разнообразие и богатство опыта» [10, с. 46]. Однако отсюда закономерно вытекает вопрос – если философия основывается «на живом испытании сверхчувственных предметов» [4, с. 55], «важнейших и ценнейших в жизни человечества» [4, с. 55], т.е. философия есть «наука, требующая от человека особого духовно–религиозного опыта» [6, с. 498] и получаемое в результате такого «опыта» знание претендует на истинность, более того, «именно опыт делает философию наукой и вводит ее в глубину жизни» [4, с. 55], представляя собою «живое доказательство того, что философия – не бред, не пустословие и не беспредметное блуждание» [4, с. 39], то что же позволяет утверждать, что этот «опыт» субъективен лишь по форме, а не по содержанию?

В творчестве самого мыслителя можно найти следующие аргументы в пользу этого: во–первых, содержание так интерпретируемого «философского опыта» по содержанию объективно в силу предметной определенности философии, к обоснованию чего он неоднократно возвращается в такой форме – «но при всей этой пестроте субъективных состояний, предмет остается единым объективным и для всех общим. Люди различны; но предмет один и истина одна» [4, с. 54], откуда он выводит необходимость для философа «приспособить» собственное «субъективное своеобразие» к объективной природе предмета. Более того, так что «настоящая, большая философия ... ведущая к действительной мудрости, слагается в предметном переживании и верном познании тех ценностей, через которые самая жизнь человеческая получает свой смысл и свое значение» [4, с. 55], что требует от действительного философа «подлинной жизни в предмете» [4, с. 55]. Последняя мысль, созвучная идее Г. Зиммеля, В. Дильтея и др. «философов жизни» о том, что «дух жизни» и смысл человеческой истории раскрывается лишь на уровне «переживания», доводится И. А. Ильиным до предела в словах о необходимости

«предметной одержимости» исследователя: «Целостно испытать сверхчувственный предмет – значит сделать свою душу одержимую им» [4, с. 53], более того, «человек может быть назван ученым лишь постольку, поскольку он превратил свою душу в среду, систематически одержимую предметом» [4, с. 41], поскольку само научное познание есть «прежде всего, систематическая практика предметной одержимости» [4, с. 41–42]. Эта категоричность объясняется убежденностью И. А. Ильина в том, что научное познание невозможно вне «предметного опыта», и поэтому «каждый ученый посвящает свои силы именно тому, чтобы приобрести и накопить подлинный предметный опыт» [4, с. 41], превращая «свою душу в хранилище испытанных содержаний», в совокупности и обеспечивающих возможность научного познания как такового.

Во-вторых, для того, чтобы содержание «философского опыта» стало объективным по содержанию, философ (здесь можно добавить, следуя мысли И. А. Ильина – «в качестве учёного») должен быть способен к «произвольному сосредоточению внимания, к непредвзятому подходу, к целостной преданности предмету, к легкой покорности его зовам и откровениям», а также научиться «владеть и бурями своих страстей, и своими жизненными предрассудками, и своими житейскими попечениями» [4, с. 53]. Хотя сам мыслитель нередко описывает этот процесс религиозным языком, например, «в жизни философа душа является орудием богопознания» [4, с. 53], поэтому «естественна и необходима забота о здоровье, чистоте и гибкости этого орудия, о его непомраченности и свободе» [4, с. 53], по сути речь идёт об ориентации на объективное, непредвзятое раскрытие предмета философии «как он есть», независимо от упомянутых предрассудков, аффектов, меркантильных интересов (И. А. Ильин в различных формулировках повторяет следующую мысль: «Исследуя свой предмет, философия начинает с реального восприятия и подлинного опыта ... стремясь воспринять предмет так, как он есть на самом деле, т. е. так, как он есть для всех и каждого, т. е. так, как он есть сам по себе и как, следовательно, он должен быть правильно и адекватно воспринят всеми» [4, с. 51–52]). Именно такое обоснование возможности и необходимости стремления к объективности как идеалу философского познания и позволяет увидеть обоснованность парадоксальных на первый взгляд слов И. А. Ильина о том,

что «философия имеет свою научную лабораторию и свои жизненные достижения» [4, с. 39], где «накапливается и осмысливается духовный опыт, без которого нет, не было и не будет настоящей философии» [4, с. 39], откуда и выходят «все подлинные философские достижения, научные по своей форме и глубоко жизненные по своему содержанию» [4, с. 39] (другое дело, оговаривается мыслитель, что вход в эти «лаборатории» доступен не всем, называющим себя философами, так что неспособные попасть туда и отрицают само их существование).

В–третьих, аргументом в пользу объективности накапливаемого в этих «философских лабораториях» «опыта» – как регулятора общественных отношений – является следующая мысль И. А. Ильина из работы «Путь духовного обновления»: «судьба каждого отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит от того, живут ли люди этим опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески пользоваться источниками» [10, с. 46]. Например, «люди нового времени» при всём их научно – техническом прогрессе «незаметно оказались в состоянии детской беспомощности в вопросах духовного опыта» [10, с. 46], и этот кризис заставляет «вернуться к ... благородным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и творчески зажечь ими» [10, с. 46], что опять же не позволяет трактовать этот «опыт» как чисто субъективный.

Рассмотренные аргументы И. А. Ильина позволяют понять, почему он категорично утверждал невозможность «безопытной философии», призывая «покончить раз навсегда с предрассудком «вне–опытного знания»» [4, с. 42]: даже если сам какой либо философ и заявляет о собственной свободе от опыта во всех его проявлениях, или о его предвосхищении, И. А. Ильина трактует это как самообман – т. е. на самом деле имеет место либо освобождение от одного типа опыта с обращением к другому, либо замена «предметного опыта ... его беспредметными суррогатами» [4, с. 42], которые «отнюдь не открывает душе сверхопытную сферу». Поэтому он критикует разделение философских учений на «сверхопытные» и «опытные», подразделяя их на те, которые осознают и культивируют опору на «предметный опыт», и те, которые этого не делают, подменяя его либо интуитивными «прозрениями», либо метафизическими спекуляциями, либо дедуктивными рассуждениями. В действительности же, показывает И. А. Ильин,

первые из этих якобы «альтернативных опытному» способов познания представляют собою случайное, неконтролируемое, но всё равно опытное восприятие предмета, которое сам философ неспособен повторить «и именно потому беспомощно ссылается на таинственную «интуицию»» [4, с. 42]. Вторые же («метафизические спекуляции») также «питаются» «предметным опытом», получая из него свое содержание и проверяя им себя; третьи также не автономны от опыта – «великие философские учения, подобно системе Спинозы, дедуктивны только по форме изложения» [4, с. 44], поскольку ««верховная идея» уже сосредоточивает в себе результат долгой и систематической интуитивно–опытной практики» [4, с. 44], и, развертываясь, «обнаруживает дедуктивно то, что добыто долгим опытным страданием в предмете» [4, с. 44].

Таким образом, можно заключить, что, обосновывая тезис о том, что «форма ее (философии – М. П.), задание, приемы, категории, итоги – все это делает ее наукой в строгом и подлинном значении» [4, с. 40], Иван Александрович Ильин разработал – с религиозных позиций, как бы это ни казалось парадоксально - аргументацию, в определенной степени нейтрализующую основные доводы современных российских противников научного статуса философии, что делает его идеи востребованными в пропедевтических дискуссиях.

Список использованной литературы:

1. Ильин, В. В. История философии : Учебник для вузов / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 732 с.
2. Макухин, П. Г. Современные российские дискуссии о научном статусе философии, способах её преподавания и перспективах в системе образования в свете идей Г. В. Ф. Гегеля / П. Г. Макухин // Научный аспект. – 2013. – №4. – С. 50 – 62.
3. Макухин П.Г. Проблема статуса философского знания в современной отечественной философии / П. Г. Макухин // Омские социально–гуманитарные чтения – 2011: матер. IV Межрегион. науч.–практ. конф. (Омск, 15–16 марта 2011 г.). – Омск: Изд–во ОмГТУ, 2011. – 352 с. С.126–131.
4. Ильин, И. А. Религиозный смысл философии: Три речи: 1914 – 1923 / И. А. Ильин // Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Т 3. – М. : Русская книга, 1994. – С. 15–88.
5. Макухин, П. Г. Концепции «конца философии» «конца науки»: гносеологический и социальный аспекты / П. Г. Макухин //Россия и мировые тенденции развития: материалы Всероссийской науч.–практ. конф. Омск : ООО Издательство «Апельсин», 2011. – С. 105 – 111.

6. Ильин, И. А. Путь к очевидности / И. А. Ильин // Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. Т 3. – М. : Русская книга, 1994.С. 381 – 560.
7. Никифоров, Л. А. Философия как личный опыт / А. Л. Никифоров // Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания. – М. : Политиздат, 1990. – С. 296–326.
8. Макухин, П. Г. Дискуссии об истинности философского знания в свете особенностей неклассического образа науки / П. Г. Макухин // Россия и мировые тенденции развития: материалы Всерос. науч. – практ. конф. (Омск, 29 –30 апреля 2013 г.). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013 – С. 73 – 80.
9. Макухин, П. Г. К вопросу о научном статусе философского знания – полипарадигмальность философии и её объективность, становящаяся через субъектность, в свете современного образа науки / П. Г. Макухин // Апробация. – 2014. – №1 (16). – С. 41 – 47.
10. Ильин, И. А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин // Ильин И. А. Путь духовного обновления / Сост., авт. предисл., отв. ред. О. А. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2011.С. 17 – 281.